

LOS CAMINOS DE LA MEMORIA: REFLEXIONES SOBRE PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE MEMORIAS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO EN FAMILIAS DE TRES PROVINCIAS ARGENTINAS

Cecilia Aguzín^a, Lucila Gómez Vázquez^b, Luciana Estefanía Quispe^c, María Eugenia Tamay^d

RESUMEN

El presente artículo surge del diálogo entre nuestras investigaciones con familias de diversas localidades de las provincias de San Juan, Entre Ríos y Jujuy, en la República Argentina. Desde un enfoque etnográfico, centrado en los estudios de memoria, analizamos cómo se configuran procesos de restauración de memoria en familias y/o comunidades subalternizadas –algunas de las cuales se autoreconocen como indígenas– en contextos marcados por la violencia simbólica y material, el desplazamiento poblacional y el silenciamiento de las historias familiares y/o comunitarias. A partir de caminatas por el territorio ancestralmente ocupado junto a nuestros/as interlocutores/as, hemos observado la emergencia de recuerdos que operan como contracara de los silencios, olvidos e interrupciones en sus historias. Sostenemos que, frente a una historia oficial que desdibuja y busca borrar las memorias subalternas, estas familias y/o comunidades ponen en marcha estrategias para resignificar su territorio y construir una memoria colectiva alternativa. El territorio, entendido como una organización expresiva de configuraciones socioespaciotemporales, se convierte en un espacio afectivo y significativo donde se vuelven visibles y audibles genealogías y trayectorias ancestrales, tanto heredadas como construidas personal y/o colectivamente. De este modo, la restauración de memorias no solo trae el pasado al presente, sino que también hilvana presencias históricas ininterrumpidas en los territorios, posibilitando a las familias y/o comunidades construir una explicación alternativa a los relatos hegemónicos del pasado impuestos mediante dispositivos y mecanismos que promovieron su invisibilización o subalternización.

PALABRAS CLAVE: memoria; territorio; trayectorias; subjetivación; procesos de comunalización.

ABSTRACT

This paper emerges from the dialogue between our research with families from various localities in the provinces of Jujuy, San Juan, and Entre Ríos, in Argentina. Adopting an ethnographic approach centered on memory studies, we analyze how memory restoration processes take shape within marginalized families and/or communities –some of whom self-identify as Indigenous– in contexts marked by symbolic and material violence, population displacement, and the silencing of family and/or community histories. Walking the ancestral territory alongside our interlocutors, we have observed the emergence of memories that serve as counterpoints to silences, forgetfulness, and disruptions within their histories. We argue that, in response to an official history that erases and obscures subaltern

^a <https://orcid.org/0009-0001-7553-1098> CONICET/Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, C1420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. ceciaguzin@gmail.com

^b <https://orcid.org/0000-0001-7830-4264> Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. José Bonifacio 1337, 7° piso, C1406GXE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. gomezvazquezlucila@gmail.com

^c <https://orcid.org/0000-0002-4666-7762> CONICET/Centro de Estudios del Sur Andino, Universidad de Jujuy. Av. Bolivia 1239, Y4600, San Salvador de Jujuy, Argentina. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, C1420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. lucianaestefaniaquispe@gmail.com

^d <https://orcid.org/0009-0002-8711-3333> Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Puán 480, C1420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. maru.tamay@gmail.com

memories, these families and/or communities develop strategies to re-signify their territory and construct an alternative collective memory. We conceptualize territory as an expressive organization of socio-spatial-temporal configurations, becoming an affective and meaningful space where ancestral genealogies and trajectories –inherited, personally, and/or collectively constructed– are made visible and audible. In this sense, memory restoration not only brings the past into the present but also weaves together historically uninterrupted presences in these territories, enabling families and/or communities to construct an alternative account to the hegemonic narratives of the past that were imposed through various mechanisms of invisibilization and subalternization.

KEYWORDS: memory; territory; trajectories; subjectivation; communalization processes.

Manuscrito recibido: 1 de abril de 2025

Aceptado para su publicación: 14 de agosto de 2025

INTRODUCCIÓN

El presente artículo surge como parte de encuentros y debates internos que tenemos como integrantes del Grupo de Estudios sobre Memorias Subordinadas y Alterizadas (GEMAS) y también como investigadoras en formación del proyecto UBACYT “Conflictos ideológicos, epistemológicos y ontológicos entre pueblos indígenas, ámbito científico y Estado. Reflexiones desde etnografías comprometidas-colaborativas, políticas interculturales y comunicación científica ligada a las humanidades digitales” radicado en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires.

Nuestras investigaciones se llevan adelante en San Juan, Entre Ríos y Jujuy, donde familias y comunidades subalternizadas –algunas de las cuales se autorreconocen como indígenas–, enfrentan múltiples desafíos en el proceso de restauración de su propia memoria colectiva, marcada por largos períodos de violencia simbólica, desplazamientos y silenciamiento histórico.

A partir de las experiencias surgidas en los trabajos de campo en cada uno de los pueblos de estas tres provincias, y teniendo en cuenta que, como ya mencionamos, compartimos equipos de investigación, decidimos poner en diálogo los retos y consideraciones compartidas que nos interpelan y atraviesan como investigadoras en formación.

A través de caminatas por territorios ancestralmente habitados, emergen recuerdos que desafían los

silencios y olvidos impuestos por el relato oficial.

A partir de este proceso, nos surgen los siguientes interrogantes: ¿de qué manera las comunidades y familias desarrollan estrategias para resignificar sus territorios y construir una memoria colectiva alternativa? Y, ¿de qué modo el territorio se convierte en un espacio significativo para visibilizar y reconstruir genealogías y trayectorias? El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre los procesos de restauración de memorias que atraviesan las familias y/o comunidades con las que hemos trabajado durante los últimos cuatro años en estas tres provincias argentinas.

Para abordar nuestro objetivo de investigación, recurrimos al método etnográfico con un enfoque centrado en la memoria. En este marco, empleamos la caminata con nuestros interlocutores como una herramienta clave para la reflexión y la producción de conocimiento. Desde la perspectiva de Edward Casey (1996), las caminatas trascienden el mero desplazamiento físico, constituyéndose en actos de exploración y vínculo con el entorno. Cada paso implica una interacción con el espacio, donde se generan significados y se configuran relaciones íntimas con el territorio. A través de sus sentidos, los participantes incorporan historias, paisajes y prácticas, integrándolos en una memoria colectiva en constante transformación.

La presentación se estructurará en tres secciones. En primer lugar, expondremos el enfoque teórico-metodológico común a nuestras investigaciones.

A continuación, analizaremos y compararemos los trabajos que hemos realizado en San Juan y Entre Ríos por un lado, y en dos pueblos de Jujuy por otro. Finalmente, compartiremos las reflexiones surgidas al considerar las cuatro investigaciones, reconociendo que, a pesar de los diferentes procesos y contextos, todos se inscriben en un mismo marco de construcción de alteridad nacional, el cual ha generado silencios, olvidos y borraduras a lo largo de siglos, afectando las genealogías familiares que habitan los territorios tradicionales.

ALGUNOS APORTES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS PARA PENSAR NUESTRAS INVESTIGACIONES

La metodología de caminar, reconocida por diversos estudios antropológicos (De Certeau, 1986; Ingold, 2011; Casey, 1996), ofrece una vía para percibir e interactuar con el entorno desde una perspectiva dinámica, en la que el lugar se construye y resignifica a partir de la experiencia corporal, las memorias y las relaciones que lo atraviesan. De Certeau (1986) entiende el caminar como una práctica de la vida cotidiana que apropia y transforma el espacio; mientras que Ingold (2011) lo describe como el resultado de trayectorias inscritas en un campo de relaciones; y Casey (1996) subraya la imbricación entre cuerpo, memoria y lugar, señalando que los lugares condensan experiencias, historias y sentidos que fortalecen a quienes los habitan o regresan a ellos. Retomando estas perspectivas, el caminar fue una herramienta central para el trabajo de campo y el análisis de la experiencia etnográfica.

Realizamos diferentes recorridos a pie por distintos parajes, donde la práctica del caminar con nuestros informantes nos permitió observar, escuchar y registrar relatos situados. Aquí, la entrevista clásica adquirió una dimensión distinta al integrarse de forma fluida en el movimiento y la interacción con el entorno. Al propiciar un diálogo espontáneo y multisensorial, esta metodología potenció el acceso a experiencias que, de otro modo, podrían permanecer invisibilizadas y posibilitó una comprensión más profunda de la relación entre las personas y su territorio.

Esta aproximación metodológica nos permite

vincular las experiencias y las narrativas recogidas en el presente con los procesos históricos que moldearon estos territorios y las subjetividades que lo habitan. Comprender de qué modo se camina y se nombra un lugar nos exige atender a las transformaciones estructurales que lo configuraron.

En este sentido, en nuestro trabajo, la distinción entre familias y/o comunidades que se autoreconocen como indígenas y aquellas que no lo hacen no constituye una división cerrada ni definitiva. Lejos de tratarse de una dicotomía categórica, entendemos que se trata de procesos abiertos, atravesados por la relación histórica entre el Estado nacional y los pueblos indígenas, las particularidades de los contextos provinciales y las trayectorias personales. Lo anterior resulta clave para comprender nuestra propuesta comparativa, que no se apoya exclusivamente en la existencia de reconocimiento legal, sino en cómo las prácticas cotidianas, los vínculos con el territorio y las memorias que emergen en estos espacios configuran procesos de subjetivación y territorialización. Así, las caminatas por territorios ancestralmente habitados –aún cuando no medien formas institucionales de reconocimiento– constituyen un campo fértil para pensar cómo, en contextos con historias y geografías disímiles, las personas recrean, transforman o interrumpen lazos con relatos, genealogías y prácticas indígenas. Al mismo tiempo, permiten analizar cómo estas memorias dialogan con las posibilidades y limitaciones que establecen los marcos normativos, los imaginarios provinciales y las disputas contemporáneas por el territorio.

En el caso de nuestras investigaciones, es fundamental considerar procesos como la anexión de los territorios indígenas en la República Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Estado, dominado por la clase terrateniente y oligárquica, buscó consolidar una economía agroexportadora, homogénea y “civilizada”. Para ello, implementó diversas modalidades de expropiación de tierras que variaron según las formas de vida de las comunidades y su relación con la Corona en la época colonial.

Estos procesos, empero, no pueden entenderse

aisladamente. Como señala la antropóloga Claudia Briones (2002), la incorporación de los pueblos indígenas a la nación como “otros internos” resulta de prácticas de marcación inseparables de dinámicas globales como la colonización, pero que deben analizarse desde contextos históricos específicos y situados. Destaca la importancia de examinar las formaciones provinciales de alteridad, es decir, los niveles locales de representación del “ser nacional” y de administración de las diferencias internas. En este marco, distingue entre prácticas de racialización –clasificaciones que se basan en “divisiones en la naturaleza” que no permiten el pase de una frontera social a otra ya sea por homogeneización cultural o mestizaje, es decir que no hay posibilidad de borrar estas marcas– y de etnización –clasificaciones que operan como “divisiones en la cultura” que proveen el pase u ósmosis de una categoría social a otra, a la vez que borra o invisibiliza la anterior–, prácticas que pueden coexistir aunque sean contradictorias.

Para llevar a cabo este proceso de alterización, el Estado nacional empleó diversos dispositivos de homogeneización, como el servicio militar obligatorio, los medios hegemónicos de comunicación y la escuela, entre otros. No obstante, también operan otros mecanismos –científicos, mineros, académicos y museísticos– que, desde la perspectiva de Michel Foucault (1975), funcionan como estructuras de poder en la producción y regulación del conocimiento sobre la otredad. Alineados con prejuicios civilizatorios, nacionalistas y racistas, estos dispositivos sustentan discursos que atribuyen la desaparición de las poblaciones indígenas a la colonización española, a un mestizaje degenerativo o a una supuesta aculturación progresiva. Aplicar la teoría foucaultiana a este contexto nos implica comprender estos dispositivos como entramados complejos de relaciones de poder. No solo ejercen control, sino que también moldean la subjetividad mediante estrategias como la regulación, diferenciación, exclusión, territorialización y producción discursiva. Estos mecanismos involucran instituciones, discursos, enunciados científicos y presupuestos morales que estructuran las formas de percepción y acción de los sujetos. Para este autor, la subjetivación

no es un proceso meramente individual. A través de experiencias compartidas, se conforman subjetividades colectivas que, a su vez, configuran identidades grupales. Estas subjetividades pueden convertirse en fuerzas de resistencia, desafiando las estructuras de poder y abriendo posibilidades de emancipación. Así, el análisis foucaultiano permite vislumbrar cómo estas fuerzas externas influyen en la identidad y cómo los sujetos pueden reconfigurar las relaciones de poder desde sus propias experiencias y resistencias.

Tras casi un siglo de promoción de políticas asimilacionistas por parte del Estado argentino, esta situación empezó a revertirse. A partir de la década de 1980, fruto de la lucha de activistas indígenas que reclamaban por el reconocimiento de sus derechos, se produjo una ampliación del marco jurídico a nivel nacional e internacional, que permitió su participación en el ámbito público. En 1985 se sancionó la Ley Nacional N.º 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, reglamentada en 1989, que incorpora por primera vez el principio de la preexistencia étnica, cultural y lingüística de los pueblos originarios al Estado argentino. En ese mismo año, 1989, se redactó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió en 1992, ratificó en 2000 y que entró en vigencia en 2001. Entre 1986 y 1998, varias provincias modificaron sus constituciones, y en 1994 se reformó la Constitución Nacional, reforzando este reconocimiento y garantizando derechos específicos, como el acceso al territorio. Desde entonces, se han producido casos de etnización de identidades como, por ejemplo, las campesinas, o la aparición de pueblos que los discursos políticos, estatales y científicos habían declarado como extintos. Además, permitió un proceso de autoadscripciones inédito hasta ese momento y una garantía legal para que las comunidades indígenas puedan hacer valer sus derechos.

En el trabajo de campo realizado en Huaco (San Juan), Chajarí (Entre Ríos) y en Puesto del Marqués y Ovara (Jujuy), identificamos procesos de fragmentación de memorias en contextos de violencia simbólica y desplazamiento. Sin embargo, también observamos dinámicas de restauración

de estas memorias y de autoidentificación, que en algunos casos promueven procesos de comunalización.

Como hemos mencionado previamente, este trabajo examina la intersección entre memoria, territorio y subjetividad indígena –dimensión que, en uno de los casos analizados, se aborda en diálogo y superposición con otras configuraciones identitarias, como la gaucha y la criolla–. Estas identidades, lejos de ser categorías fijas, son construcciones históricas que emergen de trayectorias sociales, disputas por el territorio y procesos de apropiación del espacio. La identidad se configura mediante relaciones marcadas por silencios, omisiones y resistencias, así como por diversas formas de transmisión y reapropiación de la memoria. Desde esta perspectiva, el territorio no es un espacio estático ni delimitado de manera definitiva: es una construcción en permanente transformación, modelada por relaciones de poder, prácticas cotidianas y trayectorias que lo atraviesan. Siguiendo a Lawrence Grossberg (1992), el territorio se conforma mediante desplazamientos y apropiaciones que articulan múltiples espacialidades y temporalidades, dando lugar a cartografías afectivas que estructuran la experiencia de quienes lo habitan.

El análisis del territorio y sus trayectorias no puede desligarse de los mecanismos de poder que configuran la subjetividad de quienes lo habitan. Grossberg (1992) introduce el concepto de maquinarias de territorialización para describir los dispositivos que organizan el espacio y el tiempo, determinando las posibilidades de acción de los sujetos dentro de un marco de relaciones hegemónicas. Estas maquinarias regulan el acceso diferencial a los recursos y establecen matrices de pertenencia y alteridad, definiendo quiénes pueden habitar determinados espacios y bajo qué condiciones (Briones, 1998). En este sentido, el territorio no es un mero escenario: es un espacio en disputa, donde las formas de habitar y significar el lugar se ven atravesadas por procesos estructurales como la expansión de la frontera agrícola, la globalización, la minería o las políticas públicas, según el contexto.

Desde nuestra mirada, las trayectorias individuales

y colectivas permiten analizar cómo las personas negocian su lugar en el territorio y desarrollan estrategias de resistencia frente a los dispositivos que buscan disciplinar sus prácticas. Tim Ingold (2011) y Doreen Massey (2005) destacan que la vida de los sujetos no puede entenderse únicamente desde una dimensión temporal, sino a partir de sus recorridos espaciales y las relaciones que emergen en el tránsito por distintos lugares. Para Ingold, la movilidad constituye un proceso de producción de conocimiento, donde las trayectorias individuales se entrelazan en un entramado de significaciones compartidas. Massey (2005), por su parte, introduce la noción de evento-lugar para enfatizar que los espacios no son entidades fijas, más bien escenarios dinámicos en los que las subjetividades se negocian y redefinen constantemente. En nuestro trabajo de campo, esta perspectiva permite analizar cómo la pertenencia territorial se reconfigura en la intersección entre memorias, trayectorias y procesos de transformación. Las personas con las que trabajamos no solo habitan físicamente este espacio, también lo resignifican a través de narrativas y prácticas que inscriben sus historias en el paisaje.

Siguiendo a Maurice Halbwachs (1950), entendemos la memoria colectiva como un proceso dinámico que no reside en los individuos de manera aislada, en cambio se construye y reconstruye dentro de los grupos sociales. Más que un ejercicio de rememoración del pasado, la memoria articula relatos compartidos que configuran formas de pertenencia y cohesión social, en los términos planteados por Benedict Anderson (1990) al referirse a las comunidades imaginadas. Sin embargo, la memoria no se transmite únicamente a través de la oralidad o los documentos escritos; también mediante prácticas corporales y hábitos que inscriben el conocimiento en los cuerpos. Como señala Paul Connerton (1993), la memoria hábito se materializa en acciones y gestos cotidianos que garantizan la continuidad de ciertos saberes a lo largo del tiempo. En el contexto de este estudio, esta dimensión de la memoria se hace visible en prácticas vinculadas al entorno y a la etnicidad, ya que en el diálogo entre nuestras investigaciones en curso, podemos

identificar la manera en que tienen lugar procesos de subjetivación y de comunalización indígenas. James Brow (1990) afirma que los procesos de comunalización implican la creencia en un pasado compartido en constante formación, siempre sujeto a disputas en donde los sentidos de pertenencia y el devenir se pueden resignificar o impugnar. En otras palabras, no existen comunidades formadas de una vez y para siempre, sino que se requiere de un trabajo social para sostener ciertos niveles de comunalización. En una revisión de este concepto, Briones (2016) sostiene que Brow pone el foco en la construcción de sentidos de pertenencia consensuados internamente pero deja por fuera las múltiples presiones identificatorias y desidentificatorias que se construyen histórica y pragmáticamente a partir de las formaciones provinciales de alteridad y, a menudo resultan mutuamente excluyentes debido al modo en que operan las maquinarias estratificadoras. En definitiva, el análisis de los procesos de comunalización debe prestar atención tanto a las prácticas de sujeción que delimitan la praxis social, como a las condiciones que posibilitan o imposibilitan ciertas conexiones y combinaciones de identificación.

HISTORIAS SILENCIADAS: MEMORIA, RECONOCIMIENTO Y SENTIDOS DE PERTENENCIA

En este apartado, nos centraremos en cómo los silencios y olvidos, cuando son interrogados, pueden convertirse en espacios de recuperación y autoafirmación. En San Juan y Entre Ríos, el relato hegemónico y la historiografía oficial han silenciado la presencia indígena contemporánea, relegándola al ámbito de las memorias familiares o comunitarias. A pesar de eso, cuando estas memorias son evocadas y compartidas, pueden surgir nuevas formas de reconocimiento y pertenencia, aunque sin garantías de consolidación. En otras palabras, la identificación indígena permanece como un saber íntimo, privado y cotidiano que no se orienta hacia la inscripción jurídica ni a la interlocución formal con el Estado. En cambio, en Jujuy, durante los años noventa, las coyuntura social y política

provincial habilitó procesos de subjetivación y comunalización indígena que permitieron discutir y resignificar relatos, así como formas de hacer y pensar que, hasta entonces, formaban parte en muchos casos de olvidos, silencios y memorias privadas. En este marco, en Puesto del Marqués (Puna) y en Ovara (Quebrada de Humahuaca) la identificación indígena forma parte de un proceso de reflexión comunitaria en curso, acompañada por el reconocimiento estatal.

De este a oeste. Nuestras reflexiones desde San Juan y Entre Ríos

En este segmento, queremos compartir algunas reflexiones etnográficas surgidas de nuestro trabajo de campo en Huaco, al norte de San Juan, y en Chajarí, en el norte de Entre Ríos. Nos interesa explorar los procesos de restauración de memorias fragmentadas y la reconstrucción de subjetividades indígenas –así como otras que se entrelazan, como la gaucha o la criolla– en territorios marcados por siglos de violencia simbólica. Esta fractura tiene raíces en el periodo colonial, atraviesa la conformación del Estado moderno y reverbera en los actuales procesos neoextractivistas. En estas provincias, muchas personas que se reconocen como indígenas –harpes, capayán/yacampi, guaraní, charrúa, chaná, entre otras– lo hacen tras generaciones de políticas de asimilación y desplazamiento, impulsadas primero por las colonias europeas y luego por los Estados nacional y provincial, y resistidas de múltiples maneras por estos pueblos. Sin embargo, esa identificación no siempre deriva en la organización formal de comunidades bajo la figura legal del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCI) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)¹. A diferencia de otras experiencias en estas provincias, donde diversos colectivos

¹ En 2024, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei determinó cerrar el Registro Nacional de Asuntos Indígenas e invitar a las provincias a hacerse responsables de la inscripción, la adecuación y transferencias de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas. Recuperado de: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/314918/20241001>

han gestionado su personería jurídica, en estos dos espacios los procesos de comunalización siguen tiempos propios y transitan caminos más silenciosos, sin depender del aval estatal ni garantizar necesariamente que deriven en una comunalización formal.

En los casos que estudiamos en San Juan y Entre Ríos, la restauración de la memoria y las subjetividades ocurre a través de gestos cotidianos, la relación con la tierra o el barrio, y los relatos compartidos, que perduran como espacios de construcción colectiva y resignificación histórica. En esta lógica, resulta necesario interrogar las categorías modernas que definen y encorsetan los procesos de subjetivación indígena, cuestionar los marcos jurídicos que determinan quién puede ser reconocido como comunidad y cómo esta institucionalización condiciona los modos de existir y resistir en los territorios. En este sentido, las preguntas que guían este apartado buscan abrir el diálogo sobre estos procesos: ¿De qué maneras los espacios cotidianos de encuentro podrían fortalecer los procesos de comunalización más allá del reconocimiento estatal? ¿De qué modo los relatos cotidianos y las prácticas territoriales sostienen la reconstrucción de las subjetividades indígenas? ¿Cómo dialogan las memorias de despojo con las luchas actuales por la autodeterminación?

Aunque los pueblos originarios han avanzado en sus procesos de autodeterminación y reivindicación de su autonomía deliberativa, estos siguen siendo frágiles en Argentina y, en distintos grados, en las provincias donde hemos trabajado. La Ley N.º 23.302 establece un marco jurídico que define a las comunidades indígenas en función de su residencia en un territorio común, una concepción que, lejos de ser neutral, refleja herencias coloniales. En Huaco, una pequeña localidad rural del departamento de Jáchal, San Juan, con alrededor de 1,000 habitantes y cercana al emprendimiento minero Gualcamayo, la conformación comunitaria ha sido moldeada por desplazamientos forzados y procesos de desarticulación iniciados en el siglo XVI. La reubicación de poblaciones indígenas en encomiendas y su posterior reclusión en pueblos de indios bajo doctrinas religiosas facilitaron la

fundación de villas coloniales como San José de Jáchal en 1731. Estos procesos fracturaron las formas tradicionales de organización, reforzados por el desplazamiento hacia Chile para trabajos de servidumbre y las dispersiones territoriales durante los Alzamientos Calchaquíes (Jofré, 2013). En el siglo XIX, la fragmentación interna persistía. Las tensiones políticas entre unitarios y federales, sumadas a crisis económicas en las zonas periféricas, incentivaron nuevas migraciones. En la primera mitad del siglo, muchos huaqueños y huaqueñas se trasladaron a los cordones urbanos de San Juan en busca de mejores condiciones de vida ante un escenario de creciente precarización. Esta historia de rupturas territoriales no solo evidencia la resistencia de las poblaciones ante las violencias estatales y coloniales, sino además su capacidad de reconstruir vínculos en la diáspora. Sin embargo, estas formas de pertenencia, moldeadas por memorias dispersas y relaciones erosionadas con los territorios ancestrales, no siempre encajan en los marcos jurídicos que exigen residencia compartida. La fragmentación territorial y la intermitencia de la memoria colectiva desafían las definiciones estatales de comunidad, revelando que la identidad y la organización emergen de procesos silenciosos y dispersos que trascienden las categorías impuestas por la legislación.

Por su parte, Chajarí es una ciudad agrícola del nordeste entrerriano reconocida como una de las primeras colonias de inmigrantes italianos del país, está ubicada a pocos kilómetros del límite con la provincia de Corrientes y –aunque la urbanización se desarrolló alrededor de las vías del ferrocarril y no de la costa del Río Uruguay (actualmente, Lago Salto Grande)– también se encuentra en una zona de frontera con la República Oriental del Uruguay. Previo a la fundación en 1872, el territorio estaba habitado por “hijos de la tierra” tal como se denomina en documentos históricos a los grupos indígenas que en este caso eran principalmente guaraníes que habían formado parte de las Misiones Jesuíticas e iniciado la diáspora luego de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. La Arqueología y la Historia determinaron que los “primeros habitantes” de la actual Entre Ríos fueron los charrúa, chaná y guaraníes, aunque

actualmente solo se reconoce la presencia de comunidades charrúa y del “último chaná”, Blas Jaime. A pesar de la abundancia de topónimos y de la persistencia de apellidos guaraníes en la provincia y en la ciudad, no se han dado procesos de comunalización bajo el etnónimo guaraní y se continúa considerando a las familias italianas como las fundadoras de Villa Libertad, actual ciudad de Chajarí.

Tanto Entre Ríos como San Juan han sido consideradas provincias sin indios a lo largo de siglos, aunque ésta es una percepción que ha comenzado a cambiar con la implementación de políticas interculturales que reconocen y visibilizan la presencia indígena en ambas provincias, en parte en respuesta a los requerimientos de las nuevas políticas neoextractivistas. En San Juan, la crisis del Estado benefactor en la década de 1980 favoreció la visibilización de grupos indígenas y permitió que muchas personas se autoadscribieran como huarpes (Escolar, 2007). Este proceso ha estado especialmente vinculado a las zonas rurales y marginales, donde se consolida la idea de lo ‘auténtico’ huarpe. No obstante, en Jáchal, donde existieron reducciones indígenas hasta el siglo XVIII, la comunalización ha sido menos marcada que en otras áreas de Cuyo, pese a que un sector significativo de la población se identifica como indio, huarpe, diaguita, capayana o yacampis (Jofré, 2013). Algo similar sucede en Entre Ríos, donde el pueblo nación charrúa comenzó un proceso de autorreconocimiento y visibilización a fines de la década de 1980 que derivó en la organización de varias comunidades que comenzaron a lograr el reconocimiento del Estado nacional en las últimas décadas. Esto no ha sucedido en el caso de las familias cuyos apellidos guaraníes han persistido –no siendo sustituidos en su totalidad por españoles²–, y que conservan relatos de ancestros que “siempre estuvieron acá” (Entrevista personal, 20 de julio de 2021). En Huaco, en cambio, el desarraigo y la dispersión han diluido estas conexiones, como muestran

testimonios recogidos en trabajo de campo, donde algunas personas afirman: “Somos descendientes, pero no sabemos de qué” (Entrevista personal, 12 de febrero 2022).

Si bien los procesos de comunalización han tomado formas distintas en ambas provincias, en todos los casos enfrentan desafíos históricos y sociales que condicionan la reconstrucción de las identidades indígenas. Empero, la construcción colectiva no depende exclusivamente del reconocimiento estatal, sino que se forja y transforma en el entramado de relaciones y prácticas cotidianas que refuerzan el sentido de pertenencia. En los espacios de encuentro diario, estas interacciones no solo sostienen los lazos comunitarios, también posibilitan la reconfiguración de las memorias compartidas, asegurando la continuidad de dichos procesos. En Huaco, el campo –el espacio circundante al pueblo– se revela como un evento-lugar (Massey, 2005), donde las interacciones puntuales activan la transmisión de saberes y la revitalización de vínculos “con los de antes”. Durante el trabajo etnográfico, especialmente en caminatas junto a mujeres y jóvenes en la recolección de plantas medicinales y otros recursos, emergían relatos relacionados al pasado indígena local, así como a trayectorias gauchas y criollas. Estas narrativas fragmentarias se ven moldeadas por experiencias individuales, disputas territoriales y transformaciones sociopolíticas. En este contexto, el campo huaqueño no solo funciona como un espacio de memoria: es un territorio donde la identidad se reconfigura continuamente, influenciada por las condiciones contemporáneas. Las prácticas y saberes territoriales, más que ser homogéneos o estáticos, se diversifican según la participación diferenciada de hombres y mujeres en actividades como la caza, la recolección de plantas medicinales y las prácticas de curación, lo que genera apropiaciones distintas del espacio. Así, la subjetividad indígena –en diálogo constante con otras memorias y trayectorias gauchas y criollas– se configura a partir de un constante diálogo con el entorno, y las narrativas cotidianas se convierten en espacios de resignificación, más que en simples mecanismos de preservación del pasado. La expansión de la frontera agrícola, la minería, las políticas estatales

² Con la incorporación de los grupos indígenas tanto al catolicismo como al trabajo asalariado, muchos eran registrados en las actas de bautismo con el apellido de sus padrinos, en general de origen español.

y las transformaciones económicas han alterado las formas tradicionales de habitar el territorio, provocando desplazamientos y rupturas en la continuidad de ciertas prácticas. Sin embargo, estas discontinuidades no implican la desaparición de los vínculos comunitarios, más bien su adaptación a nuevos marcos de referencia. Así, las memorias, aún fragmentadas, siguen siendo el eje articulador de la identidad –ya sea indígena, gaucha o criolla– al reactivarse en la vida diaria y proyectarse hacia el futuro.

En el caso del norte entrerriano, las memorias guaraníes en el Barrio Sacachispas de Chajarí comienzan a desplegarse con el arribo de aquellos parientes que se fueron, los relatos de la subordinación histórica y la violencia simbólica en la convivencia con “los gringos” se mezclan con chistes y risas y conviven con recuerdos de la vida en las mismas calles de barro de hoy. En estas mismas charlas en la vereda, cuando surge la pregunta por el origen, la respuesta es: “somos raza indio”, “papá siempre nos decía”, “la maestra nos dijo que éramos guaraníes”, frases que se dicen como al pasar mientras se describen los rasgos de algunos parientes, se compara el color de piel de los mismos, y la palabra “indio” en lugar de aparecer asociada a la rica historia de Guarumba –caudillo guaraní de gran renombre en la zona– lo hace como recuerdo de infancia en contextos escolares asociado a lo salvaje y desobediente. Podría pensarse que el efecto del colonialismo de colonos (Veracini, 2011; Verdesio, 2020) en Entre Ríos explica la ausencia de reconocimiento de estas familias guaraníes: operaron dispositivos de apropiación de los territorios indígenas como si fueran tierras vacías, políticas de eliminación, desplazamiento y asimilación de los pueblos indígenas en una ciudadanía homogénea autopercebida como blanca y europea, y la negación de la violencia fundacional. Dicha negación permitió a los descendientes de colonos considerarse herederos del territorio al que arribaron sus antepasados, quienes –según el mito, también, fundacional– trajeron consigo el progreso y la prosperidad. Las consecuencias de estos procesos se hacen presentes en conversaciones cotidianas en las que descendientes de los primeros habitantes,

cuyos apellidos guaraníes y presencia de larga duración en los mismos territorios, desconocen sus propias genealogías y priorizan la vinculación con ancestros europeos. Esta configuración limita cualquier posibilidad de comunalización e incluso, podríamos pensar, profundiza silencios, olvidos e interrupciones en la transmisión de aquellas memorias que sí emergen en los intercambios con las pobladoras más antiguas, quienes han dejado a otras mujeres el conocimiento del territorio, el linaje y su historia a través de relatos que por el momento no alcanzan estatus público sino que, por el contrario, permanecen en el terreno de lo privado, aún cuando involucran a otras familias del barrio que lo habitan desde tiempos anteriores a la fundación.

Para reconstruir un recuerdo que parece olvidado necesitamos una semilla de rememoración y la vinculación con un grupo (Hallbwachs, 2004) que implique cercanía física y sobre todo afectiva, del que se forma parte de modo duradero, entre quienes se compartió un evento que deja una huella profunda. Aunque muchos de los integrantes de las diferentes familias que habitan el Casco Histórico de Chajarí han migrado (a Río Negro, Córdoba o Buenos Aires) siempre retornan, y es marcado el interés de quienes “se fueron” por conocer y reafirmar sus raíces, lo que implica muchas veces reconocerse indígena al interior del hogar, verse en los rostros morenos y los ojos rasgados de los abuelos, preguntarse por qué las mujeres nunca estaban en la fotos pero sí los caballos, recordar las pérdidas trágicas, las migraciones a lejanas geografías en condiciones de vulnerabilidad, las tradiciones que se perdieron y las que se conservan. Pocos se reconocen en la “raza indio”, algunos se identifican con la categoría de “tribu” por ser familias históricas de la zona y otros saben de su ascendencia guaraní por comentarios de maestros, periodistas, estudiosos de la historia local.

Las identidades indígenas que apenas se esbozan en charlas familiares y los lazos comunitarios entre personas y familias de apellido guaraní en el norte entrerriano –que podrían trazarse desde hace cientos de años pero, por el momento, no parecen adquirir relevancia política–, permiten pensar que el despojo, en Chajarí, es principalmente

identitario. No parece haber una urgencia en la defensa del territorio y, por ende, no surge la necesidad de defender una identidad íntimamente relacionada con la tierra habitada.

A través de las trayectorias estudiadas, observamos que las memorias de despojo no son solo un eco del pasado; se reactivan en los ámbitos más íntimos y familiares, entrelazando las experiencias de violencia simbólica y despojo histórico con las vivencias cotidianas de quienes, en Huaco y Chajarí, aún no se reconocen como una comunidad indígena formalmente constituida, y donde no hay garantías de que tal reconocimiento se concrete. Estas memorias fragmentadas funcionan como un vehículo de resistencia, no necesariamente expresada en el espacio público, sino en una forma discursiva y simbólica vinculada al habitar. Se manifiestan como un “nosotros estamos acá”, sin requerir una identidad colectiva consolidada. Más que una afirmación explícita de comunidad, la memoria del despojo y la relación con el territorio ancestral surgen como un proceso de reconstrucción de vínculos familiares y personales. Aunque no se cristaliza en una identidad colectiva definida, persisten relatos dispersos que se transmiten a través de prácticas cotidianas, como la caza, la recolección de plantas, las curaciones y la oralidad. Estas memorias emergen de manera inconexa, moldeadas por experiencias individuales, diásporas históricas, disputas territoriales y transformaciones sociopolíticas. Así, aunque los lazos con el pasado sigan operando en el ámbito privado y familiar, constituyen una resistencia silenciosa que desafía las definiciones estatales de comunidad, permitiendo la reconfiguración identitaria en un contexto de rupturas y continuidades.

Reflexiones desde el noroeste: trayectorias compartidas en Jujuy

A partir de nuestras investigaciones en el pueblo Puesto del Marqués (Puna) y en el paraje rural Ovara (Quebrada de Humahuaca), en este apartado analizamos cómo los sujetos, en el marco de procesos históricos de violencia estructural, vivencian, resignifican y recrean sus recuerdos personales y colectivos, en muchas ocasiones

fragmentados, olvidados y/o silenciados por los dispositivos de saber-poder que ya mencionamos. Reflexionamos, también, sobre cómo relatan y/o encarnan ciertas prácticas heredadas por sus antepasados, y cómo devienen, o no, en procesos de comunalización. Entendemos que estos casos se producen en un marco de reconocimiento de derechos a nivel nacional e internacional, no sin tensiones y negociaciones entre las agencias indígenas colectivas y los tiempos y requerimientos que el Estado exige para garantizar los mismos. Estos pueblos se encuentran en la provincia de Jujuy (norte de Argentina), lo que los ubica en un contexto con características similares, aunque muy diversas también, por las condiciones geográficas particulares de cada uno. En el caso de Puesto del Marqués se ubica en la Puna jujeña a 3600 m.s.n.m, sobre la ruta nacional N.º 9 y a 21 km al norte de la localidad de Abra Pampa. La mayoría de familias que viven allí se dedican al trabajo con los animales del pastoreo (llamas, ovejas, vacas, en mayor medida, y también burros y cabras) a los que denominan “hacienda”. Si bien existe un cariño hacia los mismos, esta actividad, de la que se deriva la venta de carne y queso principalmente, constituye una fuente importante de ingreso económico en sus hogares. Por su parte, el paraje de Ovara, ubicado a 18 km al norte del pueblo de Humahuaca, es hogar de familias que forman parte de la comunidad aborígen Ovara, y son miembros del pueblo *Omaguaca*. Esta zona rural se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, un territorio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 2003. A diferencia de otras áreas de la Quebrada, Ovara no es un destino turístico y carece de servicios básicos como electricidad y agua potable. La mayoría de las familias viven en Humahuaca y visitan la comunidad los fines de semana, cuando deben regar sus cultivos familiares o atender asuntos comunitarios. Dado que no existe transporte público hasta el paraje, los viajes deben realizarse en vehículo propio o en taxi privado. En ocasiones, para reducir costos, algunas personas toman un colectivo hasta la intersección de la entrada al paraje con la Ruta Nacional N.º 9

y recorren a pie los cinco kilómetros restantes por el camino de ripio.

En Jujuy, a diferencia de lo que sucedió en otras regiones, como la Patagonia por ejemplo, cuyo proceso de incorporación al Estado comenzó en el siglo XIX, podemos rastrear una integración al régimen colonial mucho antes, a finales del siglo XVI (Karasik, 2005). Esta consolidación en tiempos tan tempranos en Jujuy, ha tenido impactos de toda índole en sus habitantes, en sus memorias, sus recuerdos y olvidos; sin embargo, la ampliación del Estado argentino, y con ello el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX y XX, fue la que más desarticuló a las poblaciones locales. No obstante, este proceso no fue unidireccional: las comunidades indígenas ejercieron diversas formas de agencia y resistencia frente a estas presiones estatales y coloniales, que persisten hasta hoy en sus luchas territoriales.

Con el advenimiento de la República, las tierras que los indígenas ocuparon durante la Colonia sufrieron una serie de transformaciones que modificaron la estructura de tenencia de la tierra en la región. En 1811 se abolió el tributo indígena, en 1813 se eliminó la encomienda –institución colonial de servidumbre indígena– y en 1825 la Junta de Salta permitió que los indígenas dividieran los terrenos comunales en propiedades privadas, desmantelando el régimen de tierras comunales. Posteriormente, en 1839, una serie de tierras, particularmente en la Quebrada de Humahuaca, fueron sometidas a un sistema de enfiteusis –cesión de tierras por un largo periodo de tiempo a cambio del pago de impuestos al Estado provincial– que priorizó a los indígenas ocupantes de esas tierras (Fandos & Teruel, 2012). En la Puna jujeña, las fiscalizaciones de tierras comenzaron un poco más tarde, hacia el año 1872. A partir de 1891 las tierras comenzaron a ser vendidas en licitación pública. Si bien algunas comunidades pudieron comprar sus propias tierras, a partir del siglo siguiente la mayoría de las tierras estaban en manos de criollos y extranjeros. Además de trabajar como mano de obra barata en los campos, algunos indígenas puneños que arrendaban la tierra continuaron pagando tributo, a pesar de su abolición, con servicio personal

hasta entrada la segunda mitad del siglo (Teruel & Fandos, 2009). En síntesis, mientras algunos indígenas se convirtieron en arrendatarios de sus propias tierras, otros lograron posicionarse como propietarios de pequeñas parcelas o minifundios que coexistieron durante décadas con grandes latifundios de familias provenientes de la reciente conformada élite jujeña.

Junto con estas transformaciones, las políticas asimilacionistas también operaron en la provincia con la intención de invisibilizar a las identidades indígenas y reducirlas a “campesinos”, “proletarios”, “pobladores”, “quebradeños”, etc. (Espósito, 2017). Entre los dispositivos de alterización que continúan apareciendo muy frecuentemente en los relatos de nuestros interlocutores, y que al parecer fue crucial en la formación de subjetividades, tanto en la Puna como en la Quebrada, es la educación. Los comentarios coinciden acerca del carácter cercenador que tomaban los docentes en las aulas al prohibirles hablar la lengua materna o cuestionar los modos de hablar o vestir. En Ovara, la escuela pública primaria funcionó hasta finales de los años ochenta. Es frecuente encontrar, entre quienes fueron estudiantes, relatos sobre la prohibición de utilizar palabras que no fuesen en español, el silencio sobre el rol de los indígenas en la independencia de Argentina y la utilización de la palabra “indio” como insulto. Estos recuerdos se conjugan también con relatos que se repetían en Humahuaca y en el mismo paraje de Ovara. Aníbal, hoy integrante de la comunidad aborígen de Ovara lo sintetizó de esta manera “Desde chico capté una fuerte campaña de discriminación, de borrar a lo indígena en la escuela, en la ciudad, acá mismo [habla de Ovara]. Vos tenías que decir que eras un vecino. Había como un yugo de que los indios son esos que llevan una pluma en la cabeza”. (Entrevista personal, 25 de enero de 2023). Según su relato, nombrar lo indígena era sinónimo de discriminación y también aparecía como algo estereotipado ya que la imagen que se representaba cuando se aludía a qué es ser indígena estaba asociada a un diacrítico identitario en particular, las plumas en la cabeza.

Durante el siglo XX también se produjo un

cambio en la matriz de la producción jujeña; la instalación de nuevas industrias a lo largo y ancho de la provincia: azucarera, minera, siderúrgica, tabacalera, requerían de mano de obra que había que suplir. En este contexto, el ferrocarril General Belgrano, que había llegado a la La Quiaca (la ciudad más al norte de Jujuy y Argentina) en 1907 (aunque se inauguró un año después), fue especialmente utilizado por los trabajadores para desplazarse en busca de los nuevos empleos, ya que a través de este medio la provincia dejaba conectada sus cuatro regiones (Puna, Quebrada de Humahuaca, Valles y Ramal), de norte a sur, y con el centro de Argentina, a muy bajo costo. De esta manera, cientos y miles de trabajadores y sus familias se movilizaban para llegar a los lugares de trabajo, y decenas de empresarios se beneficiaban con este medio que les permitía el traslado de sus trabajadores, los cuales se encontraban viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica, y lejos de sus lugares de origen y/o familias. En 1993, en medio de una ola de privatizaciones a nivel nacional, presidida por el entonces mandatario Carlos Menem, el ferrocarril dejó de funcionar, lo que produjo grandes consecuencias en la región a nivel económico y social, ya que dejaba de trasladar a los trabajadores, pero también dejaba sin empleo a cientos de personas que dependían directa o indirectamente del tren, vendiendo comida y productos en sus estaciones.

Como explicitamos en el apartado anterior, en los años noventa comienza un periodo de reconocimiento de las preexistencias de los pueblos indígenas y, en este marco, el proceso de inscripción de comunidades indígenas en el Registro Provincial de Comunidades y Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy en el año 1992, en el que las comunidades obtienen como contrapartida su personería jurídica. Esta última permite a las comunidades acceder a subsidios, créditos y reclamos de territorios comunitarios, además de otros beneficios. Entre los requisitos a cumplir se encuentran la elaboración de una reseña sobre la historia del pueblo indígena de pertenencia, la historia de la comunidad, la descripción de sus pautas de organización, las genealogías familiares,

su ubicación geográfica, la delimitación de su territorio y la definición de los mecanismos de inclusión y exclusión de miembros, entre otros aspectos. Sin embargo, la personería jurídica no implica de manera automática la obtención del título de propiedad comunitaria, ya que para ello es necesario contar con el relevamiento territorial correspondiente, cosa que no ocurrió en ninguno de los casos.

En este marco provincial y nacional que habilitó el reconocimiento de derechos, las familias de Ovara obtuvieron la personería jurídica como comunidad aborígen perteneciente al pueblo *Omaguaca*. Paradójicamente, el reconocimiento estatal se obtuvo en un momento de debilitamiento y fragmentación de los lazos comunitarios ya que si bien las migraciones temporales eran, como explicamos anteriormente, parte de la matriz productiva provincial, desde mediados de los años setenta, en busca de mejores condiciones de vida, estas migraciones se volvieron permanentes. Algunas familias se trasladaron primero al pueblo de Humahuaca y luego a la capital provincial, mientras que otras se dirigieron a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. Como resultado, Ovara comenzó a despoblarse y muchas prácticas comunitarias vinculadas al territorio se vieron descontinuadas. Actualmente, la mayoría de las familias mantiene una dinámica de residencia rural-urbana, pasando los días de semana en Humahuaca y regresando a la comunidad en su tiempo libre para atender los cultivos de haba, papa y maíz o resolver asuntos comunitarios. Lo mismo sucedió en el caso de Puesto del Marqués, se obtuvo la personería jurídica pero como comunidad perteneciente al pueblo *Kolla*. Sin embargo, este periodo de desplazamientos hacia otros pueblos y ciudades en busca de trabajo y estudio, comenzó en Puesto de manera más acelerada luego del desmantelamiento del tren (1993), ante el vacío que dejó el mismo en materia económica, especialmente. Fueron varias las personas que ante el cierre del mismo tuvieron que salir a buscar otras salidas, no solo porque eran empleadas del sistema ferroviario, sino también porque vendían sus productos en las estaciones.

En las conversaciones con los interlocutores de

Ovara y Puesto del Marqués, la inscripción a la personería jurídica aparece vinculada, por un lado, a las reuniones impulsadas por la Iglesia Católica y, por otro, a las realizadas por los equipos técnicos del Instituto de Colonización de la Provincia de Jujuy durante los años noventa. En Ovara, un grupo de catequistas comenzó a organizar encuentros con las familias de la zona rural del Departamento de Humahuaca, en los que afirmaban que los habitantes de toda esa región “eran Omaguacas”. En Puesto del Marqués, en cambio, fue una ingeniera agrónoma quien les expresó que como eran “aborígenes” contaban con ciertos derechos amparados por el Estado. A partir de ese momento se inició un nuevo proceso de organización comunitaria, atravesado por diversas formas de autoidentificación y representación, en el que comenzaron a reflexionar sobre la importancia de organizarse colectivamente y el valor de la personería jurídica como herramienta para el reconocimiento de derechos comunitarios, entre otros aspectos. De esta manera, surgieron las primeras asambleas comunitarias en ambos pueblos. En estos espacios de diálogo, habilitados también por el Estado provincial, expresaron en palabras aquellas prácticas habituales y cotidianas que se encontraban sumamente naturalizadas y que eran de mucha importancia para la convivencia entre vecinos, y para la economía local, pero también para el recuerdo colectivo, para evitar que se pierdan en el olvido. No obstante, las formas assemblearias de reunión y toma de decisiones que hoy aparecen en los estatutos de las personerías jurídicas comunitarias y funcionan como los espacios visibles de organización política, no eran parte –según los interlocutores con quienes trabajamos– de los recuerdos, ni tenían registros de que hayan sido formas que utilizaban sus antepasados. Ellos nos comentaron que entre las familias y vecinos resolvían y todavía resuelven las disputas y problemas cotidianos en instancias cara a cara.

Resulta llamativo que dos actores externos a la comunidad hayan llevado al grupo a reflexionar sobre su propia aboriginalidad y los derechos con los que cuentan en tanto sujetos colectivos reconocidos por la Constitución y otras

normativas. Sin embargo, esto se enmarca en las maneras diferenciadas en que estas nociones han sido construidas en las provincias y en Argentina, es decir, de alguna manera este cuestionamiento genera validez en una provincia como Jujuy, donde el imaginario colectivo etnitiza o racializa a las poblaciones locales, lo que quizás no ocurriría en otras ciudades que se consideran de raigambre europea. Este hecho también revela que los trabajos de la memoria no actúan de manera individual y aislada sino que, en el reconocimiento de ser parte de un grupo se resignifican hechos del pasado (Hallbwachs, 2004). En otras palabras, difícilmente habrían tomado con tanta seriedad un argumento de este tipo si no estuviera profundamente vinculado con sus historias, su presente y su devenir.

La relación entre restauración de la memoria y procesos de comunalización se evidencia en la continuidad y transformación de ciertas prácticas comunitarias. Aunque algunas costumbres dejaron de realizarse con el tiempo, otras han persistido en el marco de procesos colectivos. Ejemplo de ello son las ofrendas a la Pachamama, especialmente en agosto y durante el carnaval, momentos en los que se reúne la familia y se pide y agradece por la cosecha del año, entre varias otras. En Puesto del Marqués, el pastoreo como actividad que realizaban las generaciones anteriores, sigue siendo central en la actualidad, junto con la señalada –marcada que se hace a los animales para reconocerlos–. El tren también, hoy es rememorado con mucha nostalgia y como parte de los momentos de vivencias colectivas que se recuerdan constantemente. A partir de estos relatos, nuestros interlocutores traen al presente anécdotas familiares vinculadas al ferrocarril que incluso se daban por olvidadas. En Ovara, la *minga* –una práctica de trabajo colaborativo entre miembros de la comunidad para ayudar a un vecino o vecina– se mantuvo hasta la década de 1980. Aunque se descontinuaron debido a las migraciones, las familias la recuerdan como parte de su memoria comunitaria. No obstante, sea que las prácticas se resignifican o se descontinúan, la reconstrucción de las trayectorias que se heredaron de las generaciones anteriores son posibles porque hay una transmisión de la memoria

hábito –formas de hacer y pensar– (Connerton, 1993). En la actualidad, las migraciones permanentes que antes eran vistas por ellos mismos como una forma de desarticulación, hoy son pensadas como un momento transitorio, necesario económicamente, y no impide a los que se fueron mantener el contacto con sus familias y desear o imaginar el retorno. En este sentido, las personas se piensan a sí mismas, su propia historia, a través de interrelaciones entre los discursos dominantes y las memorias fragmentadas y entre vivencias pasadas y situaciones presentes (Rodríguez & Ramos, 2020).

Las trayectorias aquí presentadas nos permiten reflexionar sobre cómo el marco jurídico de reconocimiento, los cambios de vocabulario y el contexto de emergencia étnica tensionan experiencias y prácticas que ya formaban parte de la cotidianidad de los sujetos. En esa dinámica, lo que surge no son necesariamente identidades indígenas en sí mismas, sino espacios de acción y politización donde los sujetos evalúan y eligen –a partir de las circunstancias y condiciones existentes– los lugares de apego e instalaciones estratégicas que mejor les permiten dotar de coherencia a trayectorias personales, familiares y colectivas, muchas veces marcadas por la discontinuidad (Briones, 2007; 2016).

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este artículo, nos hemos propuesto recuperar los procesos de restitución de memorias ancestrales que se están llevando a cabo en los territorios donde realizamos nuestros trabajos de campo en las provincias de San Juan, Entre Ríos y Jujuy. El propósito de este trabajo fue plasmar por escrito los diálogos y reflexiones que venimos manteniendo desde hace algunos años como participantes de distintos equipos de investigación, donde compartimos nuestras primeras experiencias de investigación antropológica. Escribir juntas no solo implica acompañarnos en nuestros caminos de formación académica, también articular un espacio dinámico donde nuestras subjetividades y trayectorias individuales se encuentran, se entretienen, se negocian y se transforman en un proceso de coconstrucción del conocimiento.

Luego de siglos de violencia estructural hacia los pueblos originarios, que comenzaron con la colonia y que se profundizaron con la expansión del Estado moderno, inició en los años '90 en Argentina un proceso de ampliación de políticas públicas en materia de derechos humanos para estos pueblos, que fue producto de sus luchas. A partir de esto, se habilitaron nuevos espacios desde los cuales una mayor cantidad de personas han comenzado a reconocerse como indígenas. Sin embargo, debido a los criterios de alteridad arbitrarios y, a menudo, contradictorios que el Estado promueve para este reconocimiento, se ha producido también una restricción en las formas de pensar la organización y autoidentificación que las personas y/o sus comunidades llevan adelante. Con el tiempo, esto ha dado lugar a nociones de comunidad influenciadas tanto por el sentido común como por los marcos jurídicos que determinan quiénes pueden y deben ser reconocidos como indígenas y bajo qué condiciones (Briones, 2016).

No obstante, las trayectorias analizadas en Jujuy muestran que los procesos de comunalización desbordan lo que el Estado considera como “comunidad”, ya que, si bien instaure requisitos formales de organización política, también abre procesos en los que los sujetos revisan sus trayectorias a la luz de nuevas articulaciones y de las distintas maneras en las que ocupan las posiciones habilitadas por el Estado. Esto último se puede observar en la restauración de memorias que realizan los habitantes de Ovara y Puesto del Marqués sobre los momentos de discriminación sufridos en la escuela primaria y en la toma de conciencia sobre la eliminación de la participación indígena en la historia oficial de Jujuy durante gran parte del siglo XX. En última instancia, desde la perspectiva de nuestros interlocutores, el Estado provincial garantiza derechos, pero también ha sido promotor de la desarticulación identitaria.

Los procesos de comunalización también traspasan los límites del Estado en las prácticas cotidianas, ya que, por ejemplo, las personas siguen manteniendo las relaciones cara a cara como forma de resolver asuntos internos, eludiendo el mecanismo de la asamblea comunitaria, y en muchos casos

poseen una residencia rural-urbana que desafía la lógica estatal del territorio geográfico delimitado. Además, mientras que para el Estado la comunidad existe por estar inscrita en el registro provincial, para los sujetos con quienes trabajamos son las prácticas sociales, como el pastoreo y el vínculo con los animales, el reconocimiento de actividades que ya no se realizan con tanta frecuencia, pero persisten en la memoria del grupo, las celebraciones y ceremonias colectivas, entre otras, las que se primordializan, no sin disputas y tensiones, para mantener cierto grado de cohesión comunitaria. Tanto en Huaco como en Chajarí, la memoria indígena se construye de manera sutil, en procesos que, aunque comparten ciertas similitudes con las dinámicas observadas en los pueblos de Jujuy, se desarrollan de forma distinta. A pesar de que ambos territorios se encuentran en provincias que el Estado ha querido considerar “sin indios”, el siglo XXI ha sido testigo de un cambio significativo, impulsado por las políticas interculturales que han comenzado a visibilizar la presencia indígena en el país. Sin embargo, los procesos de reconfiguración de las memorias y subjetividades indígenas en estos territorios se dan principalmente en espacios más íntimos y cotidianos, alejados de los discursos institucionales y de los marcos normativos oficiales. Por su parte, en Huaco, la memoria se reconstruye a través de prácticas cotidianas, como las conversaciones familiares, las caminatas por el campo y los recuerdos de “los y las de antes”. Estos relatos, frecuentemente fragmentados, configuran una conexión compleja entre lo indígena y lo gaucho, reflejando una identidad marcada por la persistencia de un despojo histórico. De este modo, las prácticas cotidianas se convierten en un espacio de resistencia simbólica frente a las formas homogéneas de reconocimiento impuestas por las normativas estatales. Este tipo de memoria, que no se ajusta a los marcos oficiales de visibilización, se ancla en la experiencia directa con el territorio y la transmisión intergeneracional de relatos que desafían las concepciones dominantes. En Chajarí, las memorias guaraníes, aunque no se presentan de manera explícita como una reivindicación identitaria, sobreviven en relatos informales, especialmente en los relatos familiares

y en la transmisión de apellidos que conservan la huella del pasado guaraní. En estos relatos, la figura del “indio” no se asocia directamente con una reivindicación de identidad indígena, sino que aparece como un eco de lo reprimido y lo asimilado, reflejando las huellas del colonialismo y de la construcción de una narrativa oficial centrada en la ascendencia europea. En ambos casos, las memorias indígenas –aunque fragmentadas y dispersas– juegan un papel crucial en la reconstrucción de identidades y subjetividades. Más que ser simples recuerdos estáticos, estas memorias se reconfiguran constantemente a partir de las relaciones que los sujetos mantienen con el territorio y sus prácticas cotidianas. Estas prácticas son las que posibilitan la perpetuación de dichas memorias, desafiando los modos oficiales de reconocimiento y ofreciendo un espacio de resistencia que se expresa en la vida diaria y en las interacciones sociales. Sin embargo, a pesar de la fuerza de estas memorias, no existe garantía de que estos procesos conduzcan a la formación de una comunidad organizada o estructurada formalmente. En ambos territorios, no se observa un impulso hacia la creación de una identidad colectiva que se exprese en instancias organizativas más amplias, ya que las memorias siguen existiendo de manera dispersa, sin que se busque articular una organización política o comunitaria que formalice dicha identidad. Este panorama nos invita a reflexionar sobre la singularidad de las memorias indígenas en contextos de violencia simbólica y sobre la necesidad de comprender los procesos que las personas llevan a cabo en estos territorios. De esta manera, las memorias no solo constituyen un espacio para la reconstrucción subjetiva, a su vez, desafían de manera constante a aquellas estructuras que pretenden encuadrar dichas trayectorias en una narrativa estatal homogénea. Reflexionar sobre la particularidad de estas memorias nos invita a reconocer las formas no institucionalizadas de resistencia, las cuales, aunque no siempre se traduzcan en movimientos organizados, siguen siendo fundamentales para visibilizar las luchas históricas y los procesos de reconfiguración identitaria. Finalmente, retomando los aspectos teórico-

metodológicos, consideramos relevante plantear cómo se vuelven accesibles los procesos de restauración de memorias. El enfoque de conocer alolargadamente (Ingold, 2011) implica seguir las trayectorias a lo largo del tiempo y prestar atención a los anudamientos que surgen en torno a los territorios. Esto nos lleva a acercarnos a lo que Massey (2005) denomina evento-lugar, ese lugar/aquí donde diversas narrativas espaciales se entrecruzan, creando una configuración específica y construyendo una historia colectiva, un “ser juntos”. Nuestra mirada no se limita a eventos aislados, visitas, conversaciones o la simple acumulación de entrevistas; más bien, se enfoca en lo que nos impulsó a poner en diálogo nuestras investigaciones: el movimiento, el andar, el caminar, aquello que está lejos de ser estático y, por el contrario, se construye en la reiteración de encuentros entre seres humanos (y, muchas veces, también con no humanos). Estos encuentros amplifican el alcance de las memorias y sus efectos en las subjetividades indígenas, tanto aquellas que comparten un tiempo, un espacio o una cotidianidad, como las que rememoran un pasado común. Es en este punto donde investigamos el “ser juntos”, observando que algo se restituye: algo cuya transmisión fue interrumpida por múltiples factores (históricos, políticos, socioculturales: racismo, desplazamientos, despojos) se hace presente, ya sea en categorías impuestas por el Estado o disputadas con él, en recuerdos de infancia que emergen en la intimidad familiar o en prácticas naturalizadas que resurgen como parte de una identidad silenciada durante años.

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Briones, C. (1998). *La alteridad del Cuarto Mundo. Una deconstrucción antropológica de la diferencia*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Sol.

Briones, C. (2002). Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y Nación en Argentina. *Runa*, (23), 61-88. DOI: <https://doi.org/10.34096/runa.v23i1.1299>

[org/10.34096/runa.v23i1.1299](https://doi.org/10.34096/runa.v23i1.1299)

Briones, C. (2007). Teorías performativas de la identidad y performatividad de las teorías. *Tabula rasa*, (6), 55-83. DOI: <https://doi.org/10.25058/20112742.286>

Briones, C. (Ed.). (2008). *Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Antropofagia.

Briones, C. (2016). Caminos de enraizamiento en la mapu: Procesos de formación de "comunidad" en Norpatagonia, Argentina. En A. Ramos y C. Briones (Comps.), *Parentesco y Política: Topologías indígenas en la Patagonia* (pp. 53-70). Viedma: Universidad Nacional de Río Negro.

Brow, J. (1990). Notes on community, hegemony, and the uses of the past. *Anthropological quarterly*, 63(1), 1-6. Recuperado de: <https://www.jstor.org/stable/3317955>

Casey, E. S. (1996). How to get from space to place in a fairly short stretch of time: Phenomenological prolegomena. En S. Feld y K. H. Basso (Eds.), *Senses of place* (pp. 13-52). New Mexico: School of American Research Press.

Connerton, P. (1993). *How societies remember*. Cambridge: Cambridge University Press.

De Certeau, M. (1986). *La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer*. Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Escolar, D. (2007). *Los dones étnicos de la nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía estatal en Argentina*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.

Espósito, G. (2017). *La polis Colla. Tierras, comunidades y política en la Quebrada de Humahuaca*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo.

- Fandos, C. & Teruel, A. (2012). ¿Cómo quitarles esas tierras en un día después de 200 años de posesión? Enfitéusis, legislación y práctica en la Quebrada de Humahuaca (Argentina). *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 41 (2), 209-239. <https://doi.org/10.4000/bifea.597>
- Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grossberg, L. (1992). *We gotta get out of this place: Popular Conservatism and Postmodern culture*. New York: Routledge.
- Halbwachs, M. (2004 [1950]). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Ingold, T. (2011). *Being Alive: Essays on movement, knowledge, and description*. New York: Routledge. DOI: 10.4324/9781003196679
- Jofré, I. C. (2013). *Los pájaros nocturnos de la historia: Una Arqueología indígena de las sociedades capayanas del norte de San Juan (Argentina)*. (Tesis de doctorado inédita), Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.
- Karasik, G. A. (2005). *Etnicidad, cultura y clases sociales. Procesos de formación histórica de la conciencia colectiva en Jujuy, 1985-2003*. (Tesis de doctorado inédita). Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
- Massey, D. (2005). *For space*. London: Sage Publications.
- Resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 53 (2024). Recuperado de: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/314918/20241001>
- Rodríguez, M. & Ramos, A. (Comps.). (2020). *Memorias fragmentadas en contextos de lucha*. Buenos Aires: Editorial Teseo.
- Teruel, A. & Fandos, C. (2009). Procesos de privatización y desarticulación de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX. *Revista Complutense de Historia de América* 35 (233-256). Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/view/RCHA0909110233A>
- Veracini, L. (2011). Introducing settler colonial studies. *Settler Colonial Studies*, 1(1), 1-12.
- Verdesio, G. (2020). Endless dispossession: The Charrúa re-emergence in Uruguay in the light of settler colonialism. *Settler Colonial Studies*, 11(3), 319-343. DOI: <https://doi.org/10.1080/2201473X.2020.1823133> (3), 319–343752